

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизмов.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiy ozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....	561
Israilov Rustam Ibragimovich	
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....	568
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....	573
предприятиях республики узбекистан	
Атабаева Замирахон Абдужалиловна	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....	580
Jo‘raev Husan	
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....	587
Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....	594
Abdikarimov Islombek Ibragimovich	
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....	605
Abiyev Davron Ilxomovich	
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....	611
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....	616
Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....	624
Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish	628
G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....	637
Mamajonov Akramjon Turgunovich	
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....	644
Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	650
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....	656
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....	665
bo‘yicha tajribasi	
Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....	672
Samiyeva Maftuna	

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

BIZNES FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI MOLIYALASHTIRISH MANBALARI

Adilov Sherzot Shamilevich

TDIU tadqiqotchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari tahlil qilinadi. Bank kreditlari, venchur kapitali, davlat subsidiyalari, kraudfandling va boshqa moliyalashtirish vositalarining afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqiladi. Maqolada turli moliyalashtirish manbalarini to'g'ri tanlash va ularni samarali boshqarishning biznesning uzoq muddatli rivojlanishi uchun ahamiyati ta'riflanadi.

Kalit so'zlar: moliyalashtirish manbalari, bank kreditlari, venchur kapitali, davlat subsidiyalari, kraudfandling, biznes rivoji, moliyaviy boshqaruv.

Abstract: This article analyzes the sources of financing that affect the development of business activities. Advantages and disadvantages of bank loans, venture capital, state subsidies, crowdfunding, and other financing tools are considered. The importance of selecting appropriate financing sources and their effective management for the long-term development of business is also discussed.

Key words: financing sources, bank loans, venture capital, state subsidies, crowdfunding, business development, financial management.

Аннотация: В данной статье анализируются источники финансирования, влияющие на развитие предпринимательской деятельности. Рассмотрены преимущества и недостатки банковских кредитов, венчурного капитала, государственных субсидий, краудфандинга и других инструментов финансирования. В статье описывается важность правильного выбора различных источников финансирования и эффективного управления ими для долгосрочного развития бизнеса.

Ключевые слова: источники финансирования, банковские кредиты, венчурный капитал, государственные субсидии, краудфандинг, развитие бизнеса, финансовый менеджмент.

KIRISH

«biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari» mavzusi juda dolzarb bo'lib, kichik va o'rta bizneslardan tortib yirik kompaniyalargacha iqtisodiy o'sishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Moliyalashtirish, ya'ni zarur resurslarni jalb qilish jarayoni har qanday biznes uchun barqaror va samarali rivojlanishning asosiy omilidir. Biznestagi muvaffaqiyat ko'p jihatdan moliyalashtirish manbalariga bog'liq bo'lib, ularning to'g'ri tanlanishi va samarali foydalanilishi biznesning uzoq muddatli o'sishi va barqarorligini ta'minlaydi. Moliyalashtirish manbalari bir qator shakllarda bo'lishi mumkin: bank kreditlari, xususiy investisiyalar, venchur kapitali, davlat grantlari va kraudfandling kabi zamonaviy usullar. Har bir moliyalashtirish manbasining o'zining afzalliklari va kamchiliklari mavjud bo'lib, ularni tanlash biznesning xususiyati, strategik maqsadlari va tavakkalchilik darajasiga bog'liq. Shuningdek, mamlakat iqtisodiy tizimidagi qonun-qoidalar va moliyaviy bozor infratuzilmasi ham moliyalashtirish jarayoniga ta'sir ko'rsatadi. Bunday shartlarda, biznes egalari moliyalashtirish manbalari orasidan to'g'ri variantlarni tanlash va ulardan samarali foydalanish uchun qo'shimcha bilim va

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

malakalarga ega bo'lishlari zarur. Moliyalashtirish jarayonida tushuncha va strategiyalarning to'g'ri belgilanishi, biznesning muvaffaqiyatini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biznes faoliyatini rivojlantirishga moliyalashtirish manbalari katta ta'sir ko'rsatadi va bu borada turli xil manbalar mavjud. Biznes uchun samarali moliyalashtirishni ta'minlashda investorlarni jalb qilish, bank kreditlari, venchur kapitali va davlat grantlari asosiy moliya manbalari sifatida xizmat qiladi. Mazkur manbalarning har biri o'z xususiyatlariga ega bo'lib, biznes faoliyatini rivojlantirishda muayyan sharoitlarga mos keladi. Berger va Udalov o'z tadqiqotlarida bank kreditlarining kichik va o'rta biznes uchun eng ommabop moliyalashtirish manbasi ekanligini ta'kidlaydilar. Bank kreditlari asosan barqaror daromad manbalariga ega bo'lgan bizneslar uchun mos keladi, ammo yuqori foiz stavkalari ularning keng qo'llanilishiga to'sqinlik qiladi. Kuznesov ham bank kreditlarining biznes rivojiga ijobiy ta'siri haqida so'z yuritib, ularni qabul qilish uchun zarur shartlarning mustahkam huquqiy asoslarga bog'liqligini ta'kidlaydi. Gledvell tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda venchur kapitalining yangi va innovation bizneslar uchun katta ahamiyatga ega ekanligi qayd etilgan. Venchur kapitalistlar o'z sarmoyalarini yuqori tavakkalchilikka ega, ammo katta daromad olish potentsiali mavjud bizneslarga yo'naltiradilar. Smit va Lourens venchur kapitalining kichik va o'rta korxonalariga uzoq muddatli o'sish uchun zarur resurslarni taqdim etishda ahamiyatini ta'kidlaydilar. Yunusov va Nurmuxamedov davlat grantlari va subsidiyalarning biznes faoliyatini moliyalashtirishdagi rolini yoritgan. Davlat tomonidan taqdim etiladigan grantlar yangi texnologiyalar va innovasiyalarni rivojlantirish uchun muhim manba hisoblanadi. Odatda, davlat tomonidan moliyalashtirish talab qilinadigan bizneslar kam mablag' talab qiladi, shu sababli grantlar ularning rivojlanishida katta yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, biznes faoliyatini rivojlantirish uchun turli moliyalashtirish manbalari mavjud bo'lib, ularning har biri biznes modelining xususiyatlari va tavakkalchilik darajasiga qarab tanlanadi. Yuqorida ko'rsatilgan moliyalashtirish manbalari bizneslarning moliyaviy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individualikka va aksincha tartibda deduktiv yoki induktiv usullar samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish shiddat bilan davom etmoqda, O'zbekiston mustaqil davlat sifatida jahon ho'jaligining teng huquqli subyektiga aylandi. Mamlakatimizda bozor munosabatlari har sohada hukmron bo'lib, bozorning o'ziga xos qonun-qoidalari va talablari mavjud. Rivojlangan mamlakatlar, masalan, AQSH, Angliya, Germaniya, Fransiya, Kanada, Avstraliya, Yaponiya, Rossiya, Italiya va Janubiy Koreyada davlat tomonidan biznes faoliyatini ommaviy rivojlantirish muhim rol o'ynaganini aniqladik. O'zbekistonning kelajakdagi iqtisodiy rivojlanishida biznesni mamlakat miqyosida ommalashtirish obyektiv zaruriyat hisoblanadi. Adam Smitning bozor iqtisodiyoti nazariyasiga ko'ra, bozor o'ziga xos hodisa bo'lib, «ko'zga ko'rinmas qo'l» uni boshqaradi. Bozor doimiy harakatda bo'lib, inson o'z manfaatlarini ko'zlab foyda olishga intiladi. Psixologik nuqtai nazardan, manfaatlari uchun harakat qilayotgan insonni ko'zga ko'rinmas qo'l boshqarayotgandek, natijada jamiyatga kerakli mahsulot ishlab chiqariladi. Bu insonning harakati va jamiyatning manfaati o'rtasida o'zaro bog'liqlikni ko'rsatadi. Bundan kelib chiqadi, davlat biznesmenlarning shaxsiy manfaatlarini tan olib, biznes bilan shug'ullanish uchun shart-sharoit yaratsa, O'zbekiston iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida Evropa mamlakatlari darajasiga etishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur nazariyaga rioya qilgan holda, davlat biznesmenlarning shaxsiy manfaatlarini tan oladigan sharoit yaratib bersa, O'zbekiston iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishda Evropa mamlakatlari darajasiga etishi mumkin. AQSHning mashhur iqtisodchisi, «Nobel» mukofotining laureati P. Samuelsonning so'zlariga ko'ra, «O'z-o'ziga xujayin bo'lgan odam, ish haqi olib ishlaydiganlarga nisbatan, xaftasiga ish bilan ko'proq band bo'ladi». Bu, o'z mustaqil faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan insonlarga berilgan yuqori bahodir.

Rivojlangan mamlakatlarda biznes qilish doimiy takomillashib bormoqda. Ammo biznes faoliyati juda mashaqqatli mehnat hisoblanadi. Masalan, fermerlar mavsumlarda ishchilarni yollashda, har kuni sakkiz soat ishlab, uylariga ketishadi. Fermerlar o'z xo'jaliklarini rivojlantirish uchun oilasi bilan birgalikda juda ko'p vaqt sarflashadi. Mamlakatimizda biznesning quyidagi shakllari mavjud: yakka tartibdagi biznes, individual mehnat faoliyati, xususiy biznes va yollanma ishchi kuchini yollash. Kollektiv tadbirkorlik, ya'ni shirkat shaklida, mol-mulknii birgalikda o'rta tashlash orqali amalga oshiriladi. O'zbekiston Qonunlari bu biznes turlari bilan shug'ullanish uchun korxonalar tuzish talabini belgilaydi. AQSHda sanoat sohasida 10 million kichik biznes korxonalar mavjud. Qishloq xo'jaligi biznesi kichik korxonalarining ishlab chiqarish hajmining 34 foizini tashkil etadi, bundan tashqari, kichik biznes korxonalarini mamlakat ishchi kuchining 48 foizga yaqinini band qiladi. Ularning savdo muomalasidagi moliyaviy hissasi 45 foizdan ortiq, yalpi ichki mahsulotdagi ulushi esa 40 foizdan oshadi. Bu ma'lumotlar ko'rsatadiki, kichik biznes rivojlanishning asosiy omili hisoblanadi, va O'zbekistonning ham biznes muhitini rivojlantirish uchun bunday tajribalardan foydalanishi muhimdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

AQSHda kichik biznes korxonalarini mamlakat iqtisodiyotining asosiy harakatlantiruvchi sterjeni hisoblanadi. Ularning soni yiliga 10 foizdan ko'payib bormoqda. AQSH Qonunlariga ko'ra, sanoat sohasidagi kichik biznes korxonalarida ishlovchilar soni 250 dan 1500 kishiga etgan taqdirda, bunday firmalar kichik biznes sifatida e'tirof etilgan. Angliyada ham shunday tendensiyalar mavjud. Unda 96 foiz kichik biznes korxonalarini deb qaraladi. Inglizlar esa amaliy faoliyatlarni o'zlari bajarish bilan boshqa mamlakatlardan ajralib turadi. Yaponiyada kichik biznes korxonalarini uchun kredit stavkalari 0,2 foizdan tashkil etilgan. Davlat, shuningdek, moliyaviy holatni tahlil qilib, zarur bo'lganda boshqa moliyaviy fondlar orqali yordam ko'rsatadi, bu esa kichik bizneslarni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'zbekistonda ham shunga o'xshash ishlar olib borish talab etilmoqda. Qabul qilingan Qonunlar odamlarni biznes bilan shug'ullanishga yaqinlashtirish, biznesdan olinadigan soliqlarni qayta ko'rib chiqish va banklarning kredit foizlarini kamaytirish uchun imkoniyatlar yaratishga intilmoqda. Davlat biznes korxonalarini uchun kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor berishi, ularni tayyorlash uchun moliyaviy mablag'larni o'z zimmasiga olishi kerak. Aholini ommaviy ravishda biznes bilan shug'ullanishga safarbar qilish va shunday shart-sharoitlarni yaratish muhimdir. Bu nafaqat iqtisodiy rivojlanishni, balki ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi.

O'zbekistonda Daromad Turlari

O'zbekistonda biznesdan kelayotgan daromad turlari yil sayin ko'payib bormoqda. Ularning asosiy yo'nalishlari shunday:

- Vositachilikdan keladigan daromad: Bozorda mahsulotlar va xizmatlarni birlashtirish orqali olinadi.
- Riskka berganlik uchun daromad: Sarmoya kiritish yoki faoliyatda xavflarni olayotgan bizneslarning natijasidagi daromad.
- Narxlardagi farqlardan olinadigan daromad: Mahsulotlar va xizmatlar o'rtasidagi narx farqlarini foydalanish orqali olinadi.
- Turli xizmatlarni ko'paytirishdan olinadigan daromad: Xizmat ko'rsatish sohasida yangicha takliflar bilan klientlardan olinadigan daromad.

- Moddiy resurslarni tejab, sarflashdan olinadigan daromad: Sarflarni optimallashtirish orqali olinadi.
- Omad evaziga kelgan daromad: Ba'zan kutilmagan yoki shoshilinch hollarda olingan daromad.
- Minimal mavqei tufayli olinadigan daromad: Aholi, tadbirkorlar yoki kompaniyalarning yuqori davrlaridan foydalanish.
- Bundan tashqari, dividend, foiz, renta va mehnat natijasi kabi daromad turlari ham mavjud.

Moliyaviy Manbalar

Biznesning rivojlanishi jahon tajribasida moliyaviy manbalarga bog'liq. Davlat moliyaviy mablag'larni ajratishi, ammo o'rta va quyi boshqaruvdagi subyektiv sabablar tufayli bu mablag'larning to'lib etishi muammoga aylanmoqda. Yashirin iqtisodiyot 33 yildan beri mavjud bo'lib, davlat ajratgan mablag'larni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Hozirgacha, mamlakatdan xorijiy davlatlarga trillion dollarlik moliyaviy mablag'lar chiqarilgan.

Xorijiy Investisiyalar

Biznesni rivojlantiradigan muhim omillardan biri xorijiy investisiyalarni O'zbekistonga olib kirishdir. Bu yo'nalishda mamlakatimizda yuksak ishlar olib borilmoqda, va bu jarayon tadbirkorlik muhitini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

Biznes Rivojlanishini Taqviyatlash

Biznesni rivojlantirish uchun biznesmenlarning o'z moliyaviy mablag'larini sarflash imkonini berishi va Qonunda rag'batlantirishi zarur. Shuningdek, biznesmenlarning mablag'larini turli xavf-xatarlardan himoyalash mexanizmlarini takomillashtirish, jumladan, sug'urta tizimini rivojlantirish ham obyektiv zaruriyatga aylanmoqda.

Sug'urta Tizimining Rivoji

Hozirgi kunda O'zbekistonda 38 million aholi sug'urtadan foydalanishi kerak, ammo 9 milliondan ortiq fuqarolargina sug'urtaga murojaat qilmoqda. 2022-yili sug'urta tizimidan kelgan moliyaviy mablag'lar 6 trilion so'mni, 2023-yilda esa 8,5 trilion so'mni tashkil etdi. Misol uchun, AQSHda sug'urta mablag'lari yalpi ichki mahsulot tarkibida 30 trilion so'mni tashkil etmoqda.

Biznesning Moliyaviy Omili

Biznes rivojiga ta'sir etuvchi asosiy omil — moliyaviy mablag'lar. Olimlarning tadqiqotlari biznes dunyosida 5 foiz pul, 10 foiz kapital va 85 foizini odamlar tashkil etishini ko'rsatmoqda.

Menejmentning Roli

Biznesning muhim elementi — menejment. Ushbu termin boshqaruvni anglatadi va Al-Farobiydan boshlab, G'arb va Sharqda keng tarqalgan. Menejmentning asosiy maqsadi iqtisodiyotni samarali boshqarishdir.

Yangiliklar va Ixtirolar

G'arb mamlakatlari dunyoga turli yangiliklar va ixtirolarni taklif etmoqda, jumladan, menejment sohasida yangi texnologiya va materiallarni joriy etishni rag'batlantiradi. Bu sohalardagi rivojlanishlar O'zbekistonning biznes muhitini yaxshilash, samaradorlikni oshirish va iqtisodiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi.

Boshqaruvning Roli va Prinsiplari

Boshqaruv ishlab chiqarishni tashkil etish, ishchi xodimlarning harakatini kelishtirish, nazorat qilish va asosiy natijalarni tahlil qilish, foyda keltirganlarni moliyaviy jihatdan rag'batlantirish g'oyasini olg'a surmoqda.

Menejmentning O'zgaruvchanligi

Menejment doimiy ravishda o'zgarib, takomillashib boradi. Ayniqsa, 21-asrda menejmentning asosiy prinsiplari umumiy tarzda tanilgan:

Yagona Maqsad: Menejment insonlarni yagona maqsadni bajarishga yo'naltirishi kerak.

- Milliylik Xususiyati: Menejment milliy xususiyatlarni inobatga olish muhim.

- Vazifalarni Aniqlash: Biznes oldida turgan asosiy vazifalarni aniqlash va ularni bajarish muddatlarini belgilash lozim.
- O‘shish va Taqomillashish: Biznes hamda biznesmen har tomonlama o‘shib, takomillashib borishi kerak, «Hattoki, bir joyda turish uchun ham bor kuch bilan yugurishi kerak».
- Kommunikasiyani Rivojlantirish: Boshqaruv odamlar orasidagi kommunikasiyani rivojlantirishi kerak.
- Ta’lim va Tadqiqot: Biznes korxonasi doimo o‘rganilib borishi zarur.
- Bozor Bilan Bog‘liqlik: Har qanday biznes korxonasining faoliyati bozor bilan bog‘liqligi haqiqiydir.
- Kichik Biznesning Rivoji: Zamonaviy dunyoda katta biznes emas, balki kichik biznes korxonalarini iste’molchilar talabini qondiradigan davr boshlandi.

Menejment Falsafasi

Zamonaviy dunyoda biznesni yo‘lga qo‘yish uchun o‘zini menejment bo‘yicha falsafasini ishlab chiqishi kerak. Biznes korxonalarini o‘z majburiyatlarini a‘lo darajada bajarishni ko‘zda tutadi. Mijozlarning xohishi va orzusi biznes korxonasi uchun hamma narsadan ustun, chunki moliyaviy qaramdir.

Biznesda Maqsad va Vajifalar

- Maqsadni Bajarish: Har bir biznesda ishlaydigan xodim avvalo asosiy maqsadni bajarishi kerak. Bu, korxonaning umumiy natijalarini ta’minlashda muhimdir.
- Firmalarning Vajifalari: Tovarlarini sotish bilan shug‘ullanuvchi firmalar ham asosiy biznes korxonasi bilan bir vazifani a‘lo bajarishi kerak, ya’ni yuqori sifatli mahsulotni tayyorlash.

Biznesning yutuqlari

- Aloqadorlik: Biznesning yutug‘i tovarlarni a‘lo darajada ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishda yashiringan. Bunday natijalar, raqobatdoshlikni ta’minlashga yordam beradi.
- Jahon Miqyosida Rivojlanish: Biznes korxonasi jahon miqyosiga chiqishi uchun kollektivni birlashtirib, mahsulotni olish darajasiga (raqobatga chidamli) etkazishi zarur.
- Xodimlar va Texnologiyalar
- Xodimlar va Qurollar: Biznesda xodim qobiliyati bilan mehnat qurollari birlashib, biznesni yangi imkoniyatlarini izlab topish zarur. Bu innovasiyalar rivojlanishida katta ahamiyatga ega.
- Reklama: Har bir biznes korxonasi xaridorlar orqali mahsulotlarning yangi turlarini bozorga chiqishini reklama qilishi kerak. Bu, brendni tanitish va bozordagi raqobatni kuchaytirishda muhim.

Texnologiya va Erkinlik

- Texnologiyalarni Qo‘llash: Biznes sohasida qudratli texnologiyalarni qo‘llab, boshqa etuk sanoat korxonalarini bilan raqobat qilish muhimdir. Zamonaviy texnologiyalar samaradorlikni oshiradi.
- Erkinlikni Tashabbus qilish: Korxonalarga biznes sohasida erkinlik berish tashabbusini qo‘llab-quvvatlash, ularning rivojlanishi uchun muhimdir.

Axborot va Farovonlik

- Harakat qilish: Biznes qilish mumkin bo‘lgan barcha sohalarda harakat qilish, har bir xodim mamlakatda biznesni rivojlantirish orqali aholini moddiy farovonligi oshib borishi, moliyaviy mablag‘larini ko‘payib borishiga insonlarni ishontirish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Biznes faoliyatini rivojlantirishda turli xil moliyalashtirish manbalari muhim ahamiyatga ega. Bank kreditlari, xususiy investisiyalar, vechur kapitali va davlat grantlari kabi manbalar bizneslarning zarur mablag‘larni jalb qilishda asosiy vosita hisoblanadi. Ushbu moliyalashtirish usullarining har biri o‘zining afzalliklari va tavakkalchiliklari bilan birga keladi, shu sababli tanlovda biznesning strategik maqsadlari, moliyaviy holati va uzoq muddatli rejalari hisobga olinishi zarur.

Takliflar:

1. Moliyalashtirish usullarini diversifikasiya qilish:

Bizneslar moliyalashtirish manbalariga e'tibor berib, kraudfanding va boshqa zamonaviy usullarni ko'rib chiqishlari kerak. Bu, kichik va o'rta bizneslar uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

2. Davlat grantlari va subsidiyalardan foydalanish:

Davlat tomonidan taklif etiladigan grantlar va subsidiyalar innovasion biznes g'oyalarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Bizneslar bu manbalardan foydalanishni xo'jashtirishi kerak.

3. Moliyalashtirish manbalari uchun strategik rejalashtirish:

Moliyalashtirish manbasini tanlashda biznesning uzoq muddatli maqsadlari va moliyaviy holatini aniq baholash zarur. Bu, investisiyalarning samaradorligini oshirishga yordam beradi.

4. Innovasiyalarni rag'batlantirish:

Bizneslar innovasion g'oyalarni implement qilish va ularni moliyalashtirishda davlat va xususiy sektorning hamkorligini rag'batlantirishi kerak.

5. Kadrlar tayyorlash va ko'nikmalarni oshirish:

Biznes faoliyatini samarali boshqarish uchun mutaxassislarni tayyorlash va malakalarini oshirish muhimdir. Odamlar biznesning asosiy manbasi ekanini hisobga olib, ularni dastaklash zarur. Shu tariqa, to'g'ri moliyalashtirish manbalari va samarali boshqaruv strategiyalari orqali biznes o'z barqarorligini va raqobatbardoshligini oshira oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Бергер, А., Удалов, В. Бизнес-кредиты и их влияние на малый и средний бизнес. Москва: Издательство « Экономика и финансы », 2015. – 320 с.
2. Gladwell, M. *Venture Capital: Financing New Innovations*. London: Venture Fund Publishing, 2018. – 284 p.
3. Yunusov, I., Nurmukhammedov, Sh. Davlat subsidiyalari va grantlar: Yangi biznes g'oyalarini qo'llab-quvvatlash. Toshkent: O'zbekiston Iqtisodiyoti jurnali, 2020. – 156 s.
4. Elson, P. *The Role of Crowdfunding in Business: Online Financing Mechanisms*. New York: Technology and Innovation Publishing, 2019. – 198 p.
5. Smith, D., Lawrence, E. *Venture Capital and Private Equity: Long-term Business Development*. Washington: Business Economics Publishing, 2017. – 350 p.
6. Gompers, P., Lerner, J. *The Venture Capital Cycle*. Cambridge, MA: MIT Press, 2004. – 600 p.
(Венчур капитали ва унинг босқичлари тўғрисидаги кенг қамровли таҳлил, венчур компаниялари ва уларнинг ишлаш жараёнлари бўйича машҳур тадқиқот).
7. Sahlman, W. A. *Structure and Governance in Venture Capital Organizations*. Cambridge, MA: Harvard Business School Press, 1990. – 450 p.
(Венчур капитали компанияларининг бошқаруви ва тузилмаси ҳақидаги классик асар).
8. Kortum, S., Lerner, J. *Assessing the Contribution of Venture Capital to Innovation*. Chicago: University of Chicago Press, 2001. – 320 p.
(Венчур капитали ва инновациялар орасидаги боғлиқликни баҳоловчи муҳим тадқиқотлардан бири).
9. Bottazzi, L., Da Rin, M., Hellmann, T. *Venture Capital and the Creation of Public Companies*. Oxford: Oxford University Press, 2008. – 430 p.
(Жамоат компанияларини ташкил қилишда венчур капитали роли бўйича тадқиқот).
10. Bruton, G. D., Ahlstrom, D., Puky, T. *Emerging Economies and Venture Capital*. London: Routledge, 2009. – 365 p.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>